

Préparation d'interviews d'experts : Une étude mixte sur le potentiel de l'aïkido, un art martial japonais, comme moyen d'améliorer les rencontres interculturelles

Greet De Baets - Département de traduction, d'interprétation et de communication

Version du 31 janvier 2020

1. Avertissement

Consentement éclairé :

1. par écrit
2. sur l'enregistrement

3. But

Je m'appelle Greet De Baets, j'enseigne à l'Université de Gand (Belgique) et j'y suis chercheuse. Je mène des recherches doctorales sur la formation en communication interculturelle basée sur l'aïkido. En fait, je pratique aussi l'aïkido. Le but est d'apprendre ce que vous considérez comme des principes de l'aïkido sur et en dehors du tapis tatami. Il est important pour moi d'apprendre cela de vous, un expert/une experte en aikido, dans votre pays ou région et à notre époque.

4. Liste des sujets

Une interview semi-structurée:

Section	Sujet	Question	Sonder
1. Biographie martiale	Lignée	À quelle école d'aïkido appartenez-vous ?	
	Expertise	Quelle est votre grade?	
	Variations	Quels autres arts martiaux pratiquez-vous/avez-vous pratiqué?	Alors pourquoi l'aïkido ?
2. Principes de l'aïkido	Faits	Quels sont les principes clés de l'aïkido?	
	Opinions	Comment les interprétez-vous?	
	Défi pour l'exhaustivité	Quelles sont peut-être les incohérences ou les pénuries dans les principes de l'aïkido?	

	Paix	Comment se fait-il qu'un art martial puisse être un art de l'harmonie ?	Qu'est-ce que le combat signifie en aikido? Qu'est-ce que gagner signifie en aikido?
	Domaine cible	Comment avez-vous utilisé l'aikido dehors le dojo?	[Si l'expérience était une légitime défense physique] L'aikido vous a-t-il inspiré d'autres façons ?
	Côté intangible	Quelle valeur intangible as l'aikido pour vous ?	
3. Démographie	Où une vie maintenant et avant	Où avez-vous vécu ?	Quelle est votre expérience des rencontres interculturelles ?
	[Si aucune expérience interculturelle] une question fondée sur un cas	Si [je présente un cas interculturel] vous avez devez travailler pour deux ans sur un autre continent où vous ne connaissez pas la langue, que feriez-vous?	Quel est le lien entre une ceinture noire d'aikido et une ceinture de communication ?
4. Conclusion	Unicité?	Certains disent que l'aikido est unique : que pensez-vous?	
	Autre chose?	Y a-t-il autre chose que vous considérez important ou pertinent?	

5. La fin de l'interview

Partir avec un pont vers la communication future : par exemple demander une deuxième interview, donner des commentaires sur les résultats (un court rapport).

Snowballing...